

Teknologia palvelemassa metsän uudistamista – droni- ja GPS-kartoitus metsikön merkinnässä metsänistutushankkeissa

Abstrakti

Maaseudun innovaatioryhmä Innovatiiviset Metsäviljelmät (PIF) pyrki modernisoimaan ja optimoimaan metsityskäytäntöjä käyttämällä kehittynyttä teknologiaa hankkeessa Grand Estin alueella Ranskassa, 2019–2022. Tässä artikkelissa tarkastellaan dronipohjaisen kartoituksen ja GPS-tarkkuusmerkinnän integrointia metsänhoitoon. Nämä teknologiat ovat edistäneet tehokkuuden parantamista, työvoimaintensiteetin vähentämistä, puuviljelmien suunnittelun tehostamista ja ympäristön kestävyuden edistämistä metsien uudistamisessa.

1. Johdanto

Metsän uudistamisella on ratkaiseva rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja metsäekosysteemien kestävyuden varmistamisessa. Perinteiset istutusmenetelmät osoittautuvat kuitenkin usein tehottomiksi ja fyysisesti vaativiksi, mikä johtaa haasteisiin sekä toteutuksessa että pitkän aikavälin kestävydessä. PIF-hanke syntyi vastauksena näihin huolenaiheisiin, ja sen tavoitteena on integroida moderni teknologia metsän uudistamiseen. Hyödyntämällä dronipohjaista kartoitusta ja GPS-ohjattua merkintää aloitteella pyrittiin parantamaan istutussuunnittelun tarkkuutta ja vastaamaan samalla metsätyöntekijöiden ympäristöä koskeviin ja ergonomisiin tarpeisiin.

2. PIF-hankkeen tavoitteet

PIF-hankkeen tarkoituksena oli parantaa metsän uudistamisen tehokkuutta ja kestävyttä ja varmistaa samalla, että istutuskäytännöt vastaavat laajempia yhteiskunnallisia odotuksia. Yksi sen ensisijaisista tavoitteista oli vähentää istutuksiin liittyvää fyysistä rasitusta, sillä metsätyöntekijät kohtaavat usein vaikeita olosuhteita, jotka voivat johtaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja muihin työperäisiin vaaroihin. Lisäksi hankkeessa pyrittiin tehostamaan puuviljelmien asettelua teknologialähtöisillä ratkaisuilla, joilla varmistetaan, että metsien uudistaminen on paitsi tehokasta myös ympäristötietoista.

Tämä tarkoitti maaperän häiriöiden minimoimista, puiden välisen etäisyyden optimointia ja kemikaalien tarpeen vähentämistä istutusten hoidossa.

3. Droni- ja GPS-teknikoiden integrointi

Droni- ja GPS-teknologioiden käyttöönotto PIF-hankkeessa merkitsi merkittävää edistysaskelta metsän uudistamisen menetelmissä. Korkearesoluutioisilla kameroilla varustettuja droneja käytettiin kattavien topografisten arviointien tekemiseen nimetyillä metsän uudistusalueilla. Tämä mahdollisti yksityiskohtaisen kuvauksen maaston vaihteluista, maaperän olosuhteista ja mahdollisista esteistä, jotka voivat vaikuttaa istutustuloksiin. Luomalla tarkkoja digitaalisia malleja maisemasta dronit helpottivat suunnitteluprosessia ja varmistivat, että puiden sijoittelu optimoitiin sekä ekologisen tasapainon että pitkän aikavälin kasvumenestyksen kannalta. GPS-tarkkuusmerkinnällä oli yhtä tärkeä rooli istutusprosessin sujuvoittamisessa. GPS-järjestelmien avulla, jotka antoivat senttimetrin tarkkuuden istutuslinjojen merkitsemisessä, metsätyöntekijät pystyivät paikantamaan istutetut puuntaimet järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Tämä vähensi merkittävästi virheitä taimien sijoittelussa, paransi puiden kokonaisuusjäätymistä ja varmisti tasaisen etäisyyden puiden välillä. Lisäksi näiden teknologioiden integrointi johti puuviljelmien tuottavuuden huomattavaan kasvuun, ja työ eteni jopa kolme kertaa nopeammin kuin perinteisillä manuaalisilla menetelmillä.

Osana PIF-hanketta ONF ja FCBA ovat kehittäneet uuden kartoitus- ja merkintämenetelmän, joka perustuu droonin ja senttimetrin tarkkuudella toimivan GPS:n käyttöön. Tämän menetelmän ensimmäisessä vaiheessa istutettavan alueen yli lennetään droonilla, joka pystyy tuottamaan valokuvia optimaalisella resoluutiolla (1–2 cm/pikseli) ja mittaamalla sijainti reaaliaikaisella kinemaattisella mittauksella (Real Time Kinematic, RTK) noin 1 cm:iin. Lentoaika 15 hehtaarin kattamiseen on kymmenen minuuttia. Jos drooni ei ole RTK-yhteensopiva, on mahdollista lisätä mobiili-GPS:llä otettuja sijainteja, kunhan nämä pisteet on merkitty maahan etukäteen.

Lähde: La technologie au service du renouvellement forestier; DT Grand Est : Agence Travaux Lorraine-Champagne-Ardenne

Tietokoneella luodaan kartta, joka sisältää istutusjärjestelmän. Nämä tiedot lähetetään sitten automaattisesti GPS:ään palvelimen kautta, ja käyttäjät voivat käyttää niitä suoraan pellolla istutuslinjojen paikantamiseen. Droonipohjaisen kartoituksen ja senttimetrin tarkkuudella toimivan GPS-tekniikan yhdistelmä on optimoinut istutuslinjojen merkitsemistä merkittävästi, kolminkertaistanut tuottavuuden perinteisiin menetelmiin verrattuna ja parantanut samalla prosessin ergonomiaa.

Lähde: La technologie au service du renouvellement forestier; DT Grand Est : Agence Travaux Lorraine-Champagne-Ardenne

Lennon aikana otetut valokuvat kootaan sitten erikoisohjelmistolla ja GPS-koordinaatit tallennetaan, jolloin saadaan ortokuva. Tämä ortokuva toimii perustana tulevan istutusjärjestelmän määrittelylle. Sen avulla voidaan tunnistaa tontin ääriviivat ja liikennereitit, laskea istutusalue ja istutuslinjojen tarkka sijoittelu. Kerätyt tiedot auttavat arvioimaan tarkemmin tarvittavien taimien määrää ja arvioitua aikaa, joka tarvitaan työn tehokkaaseen suorittamiseen.

tekoälypohjaisen analyysin tarkentamiseen ennakoivien istutusmallien luomiseksi ja lajivalinnan optimoimiseksi ympäristötekijöiden perusteella.

Lisäksi robotiikkaa voidaan integroida yhä enemmän istutustoimenpiteisiin, mikä vähentää ihmistyövoiman tarvetta säilyttäen samalla tarkkuuden ja tehokkuuden.

Toinen lupaava polku on GPS-seurannan laajentaminen pitkäjänteiseen metsänhoitoon. Seuraamalla jatkuvasti puiden kasvua ja ympäristön muutoksia GPS- ja kaukokartoitustekniikat voisivat tarjota arvokasta tietoa mukautuviin metsänhoitostrategioihin ja varmistaa metsän uudistamisen pysyminen kestävässä ilmastonmuutoksessa.

Lähteet

<https://renfor.hub.inrae.fr/projets/pif>

<https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/centre-de-ressources/actualites/go-pif-plantation-forestiere-durable>

<https://renfor.hub.inrae.fr/content/download/4398/40501?version=2>

https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2023-10/2023_rrf_revue_hors_serie_pei_foret_bd.pdf

<https://www.xn--reseau-national-agricultures-ruralits-bkd.fr/centre-de-ressources/projets/plantations-innovantes-en-foret-innover-pour-installer-des-plantations>

FOREST4EU Executive Summary ITHub3_Inno23_PIF_Technology at the service of forest renewal - mapping with drone and GPS to stake out the stand.

Further information

Further information on PIF: <https://renfor.hub.inrae.fr/projets/pif>

Translation to Finnish: [Tanja Kähkönen, European Forest Institute., tanja.kahkonen@efi.int](mailto:tanja.kahkonen@efi.int)

Käännös suomeksi: [Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti \(EFI\), tanja.kahkonen@efi.int](mailto:tanja.kahkonen@efi.int)

Contacts

Benjamin Chapelet, CNPF, benjamin.chapelet@cnpf.fr
Danijela Šarić Bartolović, CEKOM, bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

